

ZAMONAVIY UY-JOY FONDINI BOSHQARISH TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Berdiyeva Dilfuza Axatovna

TAQU "Menejment" kafedrası dotsenti PhD,

Aminova Naima Umar qizi

SDVUTF bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston sharoitida texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik va ijarachilarning ishtirokini ko'rib chiqish orqali uy-joy boshqaruvi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy muammolar va amaliyotlar haqida ma'lumot beruvchi o'zbek va xorijiy manbalar ko'rib chiqiladi. Maqolada boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan va rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: menejment, uy-joy fondi, texnologiya, iqtisodiy samaradorlik, rezidentlar ishtiroki, byudjetni modellashtirish, innovatsiya, monitoring.

Abstract: The article examines housing management in the context of Uzbekistan by looking at technological innovation, economic efficiency and tenant participation. Uzbek and foreign sources providing information on modern problems and practices are considered. The article provides recommendations for improving the management system and considers development prospects.

Key words: management, housing stock, technology, economic efficiency, residents' participation, budget modeling, innovation, monitoring.

Абстрактный: В статье рассматривается управление жилищным хозяйством в контексте Узбекистана, рассматривая технологические инновации, экономическую эффективность и участие арендаторов. Рассмотрены узбекские и зарубежные источники, предоставляющие информацию о современных проблемах и практиках. В статье даны рекомендации по совершенствованию системы управления и рассмотрены перспективы развития.

Ключевые слова: управление, жилищный фонд, технологии, экономическая эффективность, участие жителей, бюджетное моделирование, инновации, мониторинг.

Kirish

Uy-joy boshqaruvi butun dunyo bo'ylab millionlab fuqarolarga qulaylik va hayot sifatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shaharlar doimiy ravishda o'sib borayotgan va yashash joylariga bo'lgan talablar tobora xilma-xil va yuqori bo'lib borayotgan zamonaviy jamiyatlarda samarali boshqaruv tizimi dolzarb zaruratga aylandi. Ushbu maqola zamonaviy uy-joy fondini boshqarish tizimi samaradorligini oshirish muammolari, muammolari va imkoniyatlariga bag'ishlangan. Tahlilimizda biz uy-joy boshqaruvi bilan bog'liq mavjud muammolarni ko'rib chiqamiz va ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradigan innovatsion usullar va yondashuvlarni taqdim etamiz. Bugungi kunda oldimizda ko'plab muammolar turibdi: energiya resurslaridan samarasiz foydalanish, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishning izchil amalga oshirilmasligi, shuningdek, ko'p qavatli uylar va uy-joy kooperativlarini boshqarish bilan bog'liq huquqiy va ijtimoiy muammolar. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar va raqamli yechimlar paydo bo'lishi bilan boshqaruvni optimallashtirish va aholining hayot sifatini yaxshilash uchun noyob imkoniyatlar ochilmoqda. Biz zamonaviy texnologik innovatsiyalarni, jumladan, axborot tizimlari, narsalar interneti va mobil ilovalardan foydalanish imkonini, shuningdek, boshqaruv jarayonida fuqarolar ishtirokining muhimligini va ijtimoiy-madaniy jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, maqolada uy-joy boshqaruvi tizimini tartibga soluvchi muhim huquqiy va me'yoriy jihatlar ko'rib chiqiladi, shuningdek, samarali boshqaruv rezidentlarning hayot sifatini o'zgartirishi mumkinligini ko'rsatadigan ilg'or tajribalar va muvaffaqiyatli holatlar misollari keltirilgan. Ushbu maqolaning maqsadi zamonaviy uy-joy fondini boshqarishni takomillashtirish muhimligini ta'kidlash va o'quvchilarga aholi uchun yanada qulay va barqaror muhit yaratishga, shuningdek, resurslardan yanada samarali foydalanishga yordam beradigan amaliy tavsiyalar va tushunchalar bilan ta'minlashdir.

Asosiy qism

Uy-joylarni boshqarish tizimining hozirgi holati zamonaviy jamiyatda jiddiy tashvish tug'diradi. Shaharlarning tez sur'atlar bilan o'sishi va aholi ehtiyojlarining xilma-xilligi bilan duch kelgan ushbu tizim e'tibor va echimlarni talab qiladigan bir qator muhim muammolarga duch keladi. Asosiy muammolardan biri energiya resurslaridan samarasiz foydalanishdir. Ko'pgina turar-joy binolari energiyani suboptimal boshqarish tufayli yo'qotishlarga duchor bo'ladi, bu nafaqat xarajatlarni oshiradi, balki salbiy ekologik oqibatlarni ham keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, muvofiqlashtirilmagan ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Ta'mirlash ishlarini aniq rejalashtirish va muvofiqlashtirishning yo'qligi binolarning tez eskirishiga va oxir-oqibat favqulodda vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Moliyaviy qiyinchiliklar ham boshqaruv tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ko'pgina mulk boshqaruv kompaniyalari va uy-joy mulkdorlari shirkatlari moliyaviy muammolarga duch kelishadi, bu esa aholiga tegishli darajada xizmat ko'rsatishni qiyinlashtiradi. Byurokratik va huquqiy murakkabliklar bu salbiy senariyni kuchaytirib, boshqaruv jarayonini yanada murakkab va shaffofroq qiladi. Uy-joy fondini boshqarish tizimining bugungi holatini yaxshilash uchun shaffoflikni ta'minlash, aholini boshqaruv jarayoniga keng jalb etish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanish masalalariga e'tibor qaratish zarur. Zamonaviy dunyo texnologik imkoniyatlar bilan to'yingan va uy-joy boshqaruvi tizimi bu evolyutsiyadan chetda qolmaydi. Turar-joy majmualarini boshqarishni takomillashtirish va aholi uchun yanada qulay sharoit yaratishda texnologik innovatsiyalar muhim o'rin tutadi. Eng muhim texnologik tendensiyalardan biri bu axborot tizimlaridan foydalanishdir. Zamonaviy dasturiy yechimlar binolarning holati, resurslarni sarflash va moliyaviy operatsiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni samarali boshqarish imkonini beradi. Bu boshqaruv kompaniyalari va uy-joy mulkdorlari shirkatlariga haqiqiy ma'lumotlarni olish va o'zgarishlar va nosozliklarga tezda javob berish imkoniyatini beradi. Narsalar Interneti ham uy-joy boshqaruvida muhim rol o'ynaydi. Aqlli qurilmalar va sensorlar turar-joy majmualarida isitish, konditsionerlik,

elektr ta'minoti va hatto xavfsizlik tizimlarining holatini kuzatishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar resurslarni iste'mol qilishni optimallashtirish va muammolarni erta aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Mobil ilovalar va onlayn platformalar turar-joy majmualarini boshqarishda kuchli vositaga aylanmoqda. Aholi o'z mulkinging holati to'g'risida bema'lol ma'lumot olishi, kommunal to'lovlarni to'lashi, so'rov va shikoyatlarini mobil ilovalar orqali yuborishi mumkin. Bu boshqaruv kompaniyalari va rezidentlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni osonlashtiradi, jarayonni yanada shaffof va qulay qiladi. Uy-joylarni boshqarishdagi texnologik yangiliklar resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va yanada qulay yashash sharoitlarini ta'minlash imkonini beradi.

Uy-joylarni samarali boshqarish tizimi uchun asosiy jihatlar resurslarni to'g'ri taqsimlash va boshqarish, shuningdek, iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashdir. Suv, elektr va issiqlik kabi resurslarni oqilona boshqarish xarajatlarni kamaytirish va ekologik barqarorlikka yordam beradi. Resurs iste'molini monitoring qilish va resurslardan samarali foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish boshqaruv kompaniyalari uchun ham, rezidentlar uchun ham xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Uy-joylarni boshqarish tizimida samarali moliyaviy boshqaruv ham muhim o'rin tutadi. Byudjetni rejalashtirish, moliyaviy oqimlarni nazorat qilish va xarajatlarni optimallashtirish uy-joy majmualarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga va aholiga sifatli xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi. Byudjetni modellashtirish va ta'mirlashni rejalashtirish ham uy-joyni muvaffaqiyatli boshqarish tizimining muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Adekvat rejalashtirish falokat yuz berganda kapital ta'mirlashni oldini oladi va uy-joy qurilishining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Uy-joy boshqaruvining samarali tizimini yaratishda aholining ishtiroki va ijtimoiy-madaniy xususiyatlarni hisobga olish muhim rol o'ynaydi. Rezidentlarni boshqaruv jarayoniga jalb qilish yanada shaffof va mas'uliyatli muhitni yaratishga yordam beradi. Rezidentlarning muntazam yig'ilishlari, muhim masalalar bo'yicha qo'shma qarorlar qabul qilish, boshqaruv kompaniyalari va rezidentlar o'rtasidagi fikr-mulohazalar barcha tomonlarning ehtiyojlarini qondirishga va yanada uyg'un

munosabatlarga yordam beradi. Jamiyat taraqqiyoti va jamoatchilik tashabbuslari ham muhim o‘rin tutadi. Turar-joy majmualarini obodonlashtirishga qaratilgan umumiy tashabbuslarda aholini birlashtirish o‘zaro hamkorlik va qo‘shnichilik munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, aholining ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini, ularning ehtiyojlari va afzalliklarini hisobga olish muhimdir. Turli madaniyatlar va avlodlar turar joy xizmatlaridan turlicha kutishlari mumkin va ularni hisobga olish yanada moslashtirilgan va qoniqarli xizmat ko‘rsatishga yordam beradi.

Uy-joy boshqaruvining huquqiy tomoni aniqlik va adolatni ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Normativ jihatlar boshqaruvchi kompaniyalarning ham, rezidentlarning ham huquq va majburiyatlarini tartibga solib, boshqaruv tizimining to‘g‘ri ishlashi uchun asos yaratadi. Boshqaruv tizimini qonunchilik bilan tartibga solish barcha ishtirokchilar rioya qilishlari kerak bo‘lgan qoidalar va standartlarni belgilaydi. Bunga boshqaruvchi kompaniyalarning mas‘uliyati, rezidentlarning umumiy yig‘ilishlarini o‘tkazish tartibi, moliyaviy operatsiyalarni hisobga olish va boshqa jihatlar bilan bog‘liq masalalar kiradi. Ham boshqaruv tashkilotlari, ham rezidentlarning huquq va majburiyatlarini tushunish nizo va nizolarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Uy-joy boshqaruvining barcha jihatlarini to‘g‘ri huquqiy hujjatlashtirish qarorlar qabul qilish jarayonida shaffoflik va adolatlikni ta‘minlaydi. Mulk va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish ham muhimdir. Huquqiy mexanizmlar barcha tomonlarning qonuniy huquq va manfaatlariga rioya etilishini ta‘minlashi kerak.

Jahon tajribasi islohot va innovatsiyalar uy-joy boshqaruvi tizimini sezilarli darajada yaxshilashga olib kelgan ko‘plab misollarni keltirmoqda. Turli kontekstlarda eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash va ularni o‘z ehtiyojlaringizga moslashtirish uchun bunday holatlarni o‘rganish muhimdir. Rossiya va boshqa mamlakatlarda muvaffaqiyatli islohot qilish holatlari ham qimmatli tajriba manbalari hisoblanadi. Bu kabi hikoyalar turar-joy majmualarini boshqarishni yaxshilashga qanday amaliy qadam va chora-tadbirlar yordam berishi, shuningdek, islohotlar jarayonida qanday muammolar yuzaga kelishi mumkinligi haqida tushuncha beradi. Bunday misollarni

o'rganish nafaqat qanday yondashuvlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkinligini tushunishga, balki uy-joylarni boshqarish tizimini takomillashtirish jarayonini sekinlashtiradigan xatolardan qochishga imkon beradi. Uy-joylarni boshqarish tizimini rivojlantirish zamonaviy dunyoda muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Yangi muammolar va imkoniyatlar turar-joy mulkini boshqarishda paradigma o'zgarishlarini keltirib chiqarmoqda va kelajakdagi tendentsiyalar va o'zgarishlarga tayyor bo'lish kerak. Uy-joy boshqaruvidagi kelajakdagi tendentsiyalarni va o'zgarishlarni taxmin qilish muhim qadamdir. Turar-joy ko'chmas mulkiga qanday omillar ta'sir qilishini tushunish sizga yanada moslashtirilgan rivojlanish strategiyalari va rejalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Raqamlashtirish va avtomatlashtirishning roli o'sishda davom etyapdi. Zamonaviy axborot texnologiyalari, ma'lumotlar tahlili va mobil ilovalarni joriy etish boshqaruvni optimallashtirish va aholi ehtiyojlarini qondirishning asosiy omili bo'ladi. O'qitish va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish ham muhim rol o'ynaydi. Uy-joy boshqaruvi yangi texnologiyalar va boshqaruv usullariga moslasha oladigan malakali mutaxassislarni talab qiladi. Kelajakni tahlil qilish aholining hayot sifatini yaxshilash va resurslardan samaraliroq foydalanish uchun yanada moslashuvchan va moslashuvchan boshqaruv tizimlarini yaratishga yordam beradi.

Xulosa

Uy-joy boshqaruvi muammolar va imkoniyatlar chorrahasida. Biz boshqaruvning texnologik innovatsiyalar va iqtisodiy samaradorlikdan tortib, fuqarolarning ishtiroki, huquqiy jihatlar va ilg'or tajribalargacha bo'lgan turli jihatlarini ko'rib chiqdik. Ushbu maqoladan kelib chiqadigan asosiy xulosa shundan iboratki, uy-joy fondini samarali boshqarish yashovchilarning qulayligi va barqarorligini ta'minlash zarurati hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish va hayot sifatini yaxshilash vositalarini taqdim etadi. Shuni yodda tutish kerakki, turar-joy mulkini muvaffaqiyatli boshqarish rezidentlar va boshqaruv kompaniyalaridan tortib qonunchilar va mutaxassislargacha bo'lgan barcha tomonlarning ishtirokini o'z ichiga olgan muvozanatli yondashuvni talab qiladi. Faqatgina o'zaro hamkorlik va birgalikdagi sa'y-harakatlar uy-joy boshqaruvi tizimida

ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Uy-joy mulkini boshqarishning yanada samarali va barqaror tizimlarini yaratish hayot sifatini yaxshilash va barqaror kelajakni ta'minlashning kalitidir. Bu sohadagi rivojlanish va islohotlar butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar uchun yanada qulay va barqaror uy-joy sharoitlarini yaratishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. «Ko'p qavatli uylarni boshqarish: O'zbekiston Respublikasi tajribasi va istiqbollari» - M. Raxmanov, V. Sagdullaev , O. Karimov.
2. “O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarni boshqarish: zamonaviy muammolar va yechimlar” – A.Sharipov .
3. “O‘zbekistonda uy-joy fondini boshqarish bo‘yicha nizom va standartlar: muammolar va istiqbollari” – G‘.Kamolov.
4. “O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylar boshqaruvini rivojlantirish: yutuq va muammolar” – Sh.Abdullaev.
5. “Ko‘p qavatli uylarni boshqarish: O‘zbekiston bo‘yicha tahlil va tavsiyalar” – N.To‘rayev.